

MAKTABGACHA TARBIYA JAROYONIDA SOG`LOMLASHTIRISHNI YO`LGA QO`YISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466062>

Jo`rayeva Dilnoza o`ktam qizi
Buxoro davlat universiteti
pedagogika insituti 1-kurs magistri

Annotatsiya: *Yurt kelajagi va ravnaqi ona zamin rivojida bevosita yosh avlodning o`rni beqiyosdir har tamonlama ham aqlan ham jismonan rivojlangan barkamol avlod poydevoridir.*

Har bir yosh avlod o`rib kelar ekan u jamiyatning bir bo`lagi hisoblanadi. O`rib kelayotgan yosh avlod o`zining ijtimoiy muhitga moslashib borishi jaroyonida sog`lom avlod dasturi yordam beradi. Maktabgacha tarbiya Yoshi 3 dan 7yoshgacha bo`lgan davr bo`lib bu davr bola sog`ligi uchun eng muhim davr hisoblanadi bola ushbu davrda o`sadi rivojlanadi ham aqlan ham jismonan ham manan rivojlanadi ushbu davrda bola rivojlanib boradi uning sog`ligida qanday muammolar mavjud barchasi ko`zga kurinadigan davr hisoblanib bu davrdagi barcha kamchiliklar bartaraf etila boshlaydi asosan nutqida kamchiliklar namoyon bo`la boshlaydi oila azolari va maktabgacha ta`lim tashkilotlari xodimalari maxsus logoped va tarbiyachilar yordamida aniqlanadi va bartaraf etiladi Har bir bola bilan sog`lomlashtirish ishlarida harakatli o`yinlar ahamiyatli maktabgacha ta`lim tashkilotlarida har bir yosh avlodni chinakamiga manan yetuk dunyoqarashli qilib tarbiyalash har bir kadr oldiga qoyilgan vazifa hisoblanib maktabgacha ta`lim tashkilotlarida xususan harakatli o`yinlar salmoqlidir har kuni ertalab tarbiyalanuvchilarni qabul qilib so`ngra badantarbiya mahqlariga 30 daqiqani ajratish lozim bunda bolalarning ham faolligi ortadi ham sog`ligi mustahkamlanib boradi.

Asosiy qism

Har bir o`rib kelayotgan yosh organzm rivojlanib barkamol avlod bo`ladi bu bevosita kelajak avlodning qanday va qay holatda kamol topishi bevosita maktabgacha ta`lim tashkilotlari xodimalari qo`lidadir. SHuni inobatga olish joizki har bir yosh avlod sog`lom va keng doirada fikr yuritishida oilaning ham o`rni beqiyosdir. Jismoniy sog`lomlashtirish mashqlar ijismoniy tarbiyaning pedagogik va metodik prinsiplariga binoan o`tkaziladi. Mashg`ulotni o`tkazish prinsiplari quyidagi ketma ket talablar asosida yo`lga qoyiladi. Mashg`ulotda ta`lim tarbiyaviy va sog`lomlashtirish vazifalarini bajarish talablarida jismoniy

mashg`ulotlarda qiziqishni shakllantirish mashg`ulot mazmuni uni tashkil etish va uni o`tkazish metodikasi har bir talbaning psixologik tadqiqotlari asosida aniqlangan bo`ladi individiallik inobatga ham olinadi sog`lomlashtiruvchi jismoniy mashqlar turli kasalliklarni oldini olishda bevosita ko`maklashib qolmay balki insonni aqliy jihatdan han ravnaq topishiga yordam beradi.Sog`lomlashtiruvchi jismoniy mashqlar bilan muntazam shug`ullanish yaxshi kayfiyat yuqori ishchanlik ahloqiy vazminlik asosidir.Har bir maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari sog`lomlashtirish orqali Sog`lom hayot tarzi va ko`nikmalarini hosil qilish Sog`lomlashtirishda turli xil kasalliklarni oldini olish Har bir bo`sh vaqtdan unumli foydalanish o`z o`zini baholash o`z o`zini nazorat qilish hisoblanib shuning uchun sog`lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya yoshlar salomatligini asrash va mustahkamlash kasalliklarni oldini oluvchi jismoniy jarayon hisoblanadi Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida yozgi ta`tilni samarali o`tqizish maqsadida ularni yozgi so`glomashtirish mashg`ulotlari olib boriladi 1-iyundan 31-avgustgacha davom etadi.Yozgi sog`lomlashtirish ishlari mahsus faoliyat dastur asosida ish ko`radi bolalar asosiy vaqtini toza havoda o`tqizadilar Sayr vaqtida bolalarga turli xil o`yinlar mashg`ulotlar tashkil qilinadi. Sog`lomlashtiruvchi mashg`ulotlar bolaning sog`ligi bo`sh vaqtlarini unumli tashkil qilish maqsadida rejaviy dasturga kirgiziladi.Maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyachisi yozgi sog`lomlashtirishni olib borishda puxta tayyorgalik ko`rishi lozimdir har bir bolaning jismoniy imkoniyatlari inobatga olinib ota onalar bilan birgalikda ishlar ham olib boriladi.Tarbiyachi yozgi sog`lomlashtirishni tashkil qilish uchun o`z oldiga quyidagi vazifalarni qo`yadi Bola faol harakati uchun toza havoda bo`lishi shartBolalarga tabiat haqida tushunchalarni shakllantirib borishBolalar uchun xavfsiz muhitni yaratish Jarohatlanishni oldini olish va bu uchun maxsus tibbiyot xonasini tashkil etishSayrni to`g`ri tashkil etish sovuq suv bilan yuvunish suv havzasida cho`milishni tashkil etishda bolalar yoshiga alohida ahamyat berish lozim kichik o`rta guruhlarda 15-20 daqiqa katta tayyorlov guruhlarda 25 daqiqadan oshib ketmasligi lozimdir.bolaning yozgi sog`lomlashtirish mashg`ulotlarida rivojlantirish usullaridan yana biri qum o`yinidir.Qum bilan o`ynaladigan o`yinlar korreksion rivojlantiruvchi va ta`limiy o`yinlar sifatida foydalinadi.kun tartibini tashkil etishda sport va sog`lomlashtiruvchi tadbirlarni maqsadi bolalarning vaqtini sermazmun o`tkazish ularning ham jismoniy ham ruhiy jihatdan hordiq chiqarishlarini taminlashdan iboratdir.

XULOSA

Har bir bola bilan sog`lomlashtirish ishlarini yo`lga qoyishda eng avvalo oila muhitidan boshlash lozimdir ota onalar faol harakatchan bo`lsa bolada han xuddi shunday xarakter namayon bo`ladi .

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Kuni uzaytirilgan guruhlarda ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi - K.Hoshimov
- 2.Ilmiy maqoladan muallif Baxtigul Asrorova maktabgacha ta`lim tashkiloti xodimi